

बालमजुरी एक सामाजिक समस्या: परिणाम व घटनात्मक उपाय

प्रा. शैलेश संजय नळे

संशोधक विद्यार्थी, पद्मश्री विखे पाटील कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, प्रवरानगर

Corresponding author- प्रा. शैलेश संजय नळे

Email- shaileshnale26@gmail.com

प्रस्तावना:

भारत देश एक विकसनशील देश असून लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर भारतात दारिद्र्य, बेकारी, कुपोषण, बालमजुरी सारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आढळतात. यामध्ये बालमजुरी या समस्यांतील व्याप्ती समाजातील सर्वत्र स्तरांवर असलेली दिसून येते. बालमजुरीमुळे लहान मुलांना शिक्षण घेण्याच्या वयामध्ये कष्टप्रद उद्योगामध्ये काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या जिविताला धोका तयार होतो. तसेच त्याला शिक्षणापासून दूर राहावे लागते. बालगुन्हेगारी मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. बालमजुरीला आळा घालण्यासाठी सर्च स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न चालू आहे. असे असले तरी बालमजुरीचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये:

1. बालमजुरी संकल्पना समजावून घेणे,
2. बालकामगारांच्या समस्यांच्या परिणामाचा अभ्यास करणे,
3. बालकामगार निर्मुलनासाठी घटनात्मक उपाय योजनांचा अभ्यास करणे,

ठळक शब्द:

- १) बालमजुरी २) दारिद्र्य ३) बालगुन्हेगारी
४) बालकामगार

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये बालकामगारांच्या सामाजिक समस्या व घटनात्मक उपाय योजना या विषयीची संपूर्ण माहिती दुय्यम तथ्य संकलन पद्धतीनुसार केली आहे.

बालकामगार समस्यांचे स्वरूप:

बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती कि जिच्यावर अकाली काम करण्याची प्रौढत्व लादले जाते. बालकामगारांच्या बौद्धिक व शारीरिक घटकांचा विचार न करता त्याला कष्टप्रद उद्योगात काम करण्यासाठी भाग पाडले जाते. अशी व्याख्या अंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने केली आहे. तर भारतीय घटनेतील कलम २४ मध्ये कष्टप्रद उद्योगात काम करणाऱ्या १४ वर्षाखालील बालकाला बालकामगार असे म्हणतात.

बालकामगारांच्या सामाजिक समस्या:

दारिद्र्य:

दारिद्र्य हे बालकामगार निर्मितीचे मुख्य कारण आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षांचा काळ उलटून गेला तरी देखील भारतामध्ये असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असलेले दिसून येते. त्यामुळे कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी लहान मुलांना कमी वयात कष्टप्रद उद्योगात काम करावे लागते. त्यामुळे देशात दारिद्र्य समूळ नष्ट होणे गरजेचे आहे.

प्रौढ कामगार वेतन रचना:

भारतातील प्रौढ कामगारांच्या वेतन रचनेचा बालकामगारावर प्रत्यक्ष प्रभाव पडत आहे. प्रौढ कामगारांना असणारे वेतन कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्या मुलांना कमी वयात रोजगार शोधण्यासाठी भाग पडावे लागते. हे एक बालमजुरीचे कारण सांगता येईल.

बेकारी:

बेकारी ही बालमजुरीचे महत्त्वाचे कारण आहे. बेकारी ही माणसाला निरपेक्ष गरीब बनविते. बेकारीमुळे कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना रोजगार मिळण्यास असमर्थता असते. त्यातून बालमजुरी ऋण्यास्तही लहान मुलांना कष्टप्रद उद्योगात काम करावे लागते.

कमी वेतनात अधिक नफा:

अनेक ठिकाणी उद्योगाचे मालक हे बालकामगारांकडे एक स्वस्त वस्तू म्हणून पाहतात. म्हणून

बालकांना कामावर ठेवण्यासाठी ते उत्सुक असतात. त्यातून बालमजुरीला प्रोत्साहन मिळते.

पालकांचा अशिक्षितपणा:

पालकांचा अशिक्षितपणामुळे अनेक वेळा मुलांना शिक्षणापेक्षा काम करण्यास भाग पाडले जाते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात बालमजुरीची समस्या निर्माण होते.

संयुक्त कुटुंब पद्धत:

संयुक्त कुटुंब पद्धत ही एक बालमजुरीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. संयुक्त कुटुंब पद्धतीमुळे घरातील सदस्यांची संख्या जास्त राहून त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी लहान बालकांवर येऊन पडलेली दिसून येते.

बालकामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीत निष्काळजीपणा:

बालकामगार या समस्येला प्रतिबंध करण्यासाठी अनेक प्रकारचे कायदे करण्यात आले आहे. परंतु ते कायदे फक्त कागदावरच असलेले दिसून येतात. त्यांचे तंतोतंत पालन होतानी दिसून येत नाही. हे एक बालकामगार (समस्या) वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे.

बालमजुरी समस्यांचे परिणाम:

१) सामाजिक परिणाम:

बालकामगार ही प्रथा समाजाला लागलेला एक कलंक आहे. त्यामुळे समाजातील मोठ्या प्रमाणात हानी होते. समाजातील मूलाधार असणारी बालकांची पिढी ही शिक्षण घेण्याच्या वयात कष्टप्रद उद्योगात काम करताना दिसून येते. त्यातून बालगुन्हेगारी व व्यसनाधीनता या समस्या निर्माण होतात.

२) आरोग्यावर परिणाम:

बालमजुरीमुळे बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतानी दिसून येतात. त्यामध्ये बालकाचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य, निगुंड अशा अनेक गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. हा एक परिमाण आरोग्यावर होतानी दिसून येतो.

३) शैक्षणिक परिणाम:

बालकामगार या समस्येमुळे बालकांवर अनेक प्रकारचे शैक्षणिक परिणाम होतानी दिसून येतात. कमी वयात मुलांना शिक्षणापेक्षा काम जास्त करावे लागत असल्याने त्यांचा बालमजुरीवर विपरीत परिणाम होताना दिसून येतो. बालकामगारांना बालवयात आचार, विचार,

संस्कार याचे कसलेही भान न राहाता ते काम करतात, त्यातून बालकांच्या वैयक्तिक जीवनावर परिणाम होतो.

बालमजुरी समस्येवर घटनात्मक उपाय:

बालामाजुरीसारख्या समस्येवर उपाय सुचविण्यासाठी अनेक धर्मात्मक उपाय आहे, ते पुढील प्रमाणे सांगता येतील.-

१) बालकामगार विषयक वैधानिक तरतुदी-

भारतात वैधानिक तरतुदीनुसार १४ वर्षाखालील बालकांना काम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्या संदर्भात वैधानिक तरतुदी पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

१. १९४८ आणि १९८६ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.
२. एकात्मिक बालाकार्यक्रमात बालकामगारांना स्थान मिळावे,
३. बालकामगारांमध्ये साक्षरता वाढवण्यात यावी.
४. शासकीय धोरणाची अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे.

२) बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे-

१. मुळे कामगार कायदा १९५१
२. बाल रोजगार कायदा १९३३
३. कंपनी कायदा १९४८
४. बालक्षम प्रतिबंध कायदा १९८६
५. बालकामगार कायदा १९९२
६. खाणकाम कायदा १९५२
- a. बालमजुरी रोखण्यासाठी वरील कायद्यांचे संरक्षण देण्यात आलेले आहे.

३) बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण-

१. एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम
२. धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे.
३. सक्तीचे व मोफत शिक्षण
४. व्यवसाय प्रशिक्षण शाळाची तरतूद करणे,
५. शालेय पोषण आहाराला प्रोत्साहन देणे, या बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण शासनामार्फत राबविले जाते.

निष्कर्ष:-

दारिद्र्य ही समाजाला लागलेली कीड असून त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात देश पातळीवर नव्हे तर जगात देखील अनेक समस्या निर्माण होतात. भारतामध्ये दारिद्र्य, निरक्षरता, कायद्यातील अंमलबजावणीमध्ये कमतरता,

कुपोषण यासारख्या अनेक कारणामुळे बालमजुरी करणाऱ्या बालकांचे प्रमाण मोठे असलेले दिसून येते. ही समस्या सोडवण्यासाठी समाजातील सर्व स्तरात प्रयत्न चालू आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे.

संदर्भ-

1. घेवारे नीलंबरी आणि फुलारी व्ही एस (2013)
बालकामगारांच्या समस्या एक चिंतन; डॉक्टर फारुख शेख आर्थिक विकास एक चिंतन, औरंगाबाद, चिन्मय प्रकाशन.
2. जोशी अंजली (2007) असंघटित क्षेत्रातील बालकामगार, समाजशास्त्रीय अभ्यास औरंगाबाद बा .ल जोशी प्रकाशक.

3. Impulse NGO,(2004)child labour in Shillong,Meghalaya,research project,Impulse NGO network Shillong.
4. www.child.lab.stat.org.in
5. www.UNICEF.org.in